

Política habitacional em Campos dos Goytacazes e os “efeitos” no espaço urbano: o caso do Conjunto Habitacional do Parque Santa Clara e do Conjunto Habitacional do Novo Jockey

Housing policy in Campos dos Goytacazes and its “effects” on the urban space: the case of the Santa Clara Park Housing Complex and the Novo Jockey Housing Complex

Filliph Machado Santos da Silva

RESUMO

Os principais objetivos da pesquisa sobre a política habitacional em Campos dos Goytacazes são: analisar a política habitacional e seus efeitos no espaço urbano, além de verificar a efetividade das políticas implementadas. A pesquisa também busca identificar e mapear as áreas de intervenção, analisar as mudanças ocorridas após a implementação dos conjuntos habitacionais do Programa Morar Feliz e entender as condições do cenário habitacional local. Por fim, serão coletados dados e indicadores para corroborar com a análise. O trabalho é de base metodológica quali-quantitativa por meios das seguintes técnicas: revisão bibliográfica; consulta em dados oficiais governamentais; mapeamento das áreas de estudo; entrevistas semiestruturadas, dentre outras.

ABSTRACT

The main objectives of the research on housing policy in Campos dos Goytacazes are: to analyze housing policy and its effects on the urban space, as well as to verify the effectiveness of the implemented policies. The research also aims to identify and map the areas of intervention, analyze the changes that occurred following the implementation of the housing developments under the Morar Feliz Program, and understand the conditions of the local housing scenario. Finally, data and indicators will be collected to support the analysis. The work is based on a qualitative-quantitative methodological approach through the following techniques: literature review; consultation of official government data; mapping of the study areas; semi-structured interviews, among others.

Introdução – Apresentação

Ao longo do século XX, o processo de desenvolvimento e urbanização do Brasil foram marcados pela escassez de moradia para os estratos sociais de baixa renda, clivagem centro-periferia e adoção de um modelo segregador na produção do

espaço urbano. Isso fez com que houvesse uma profunda desigualdade na distribuição de bens e recursos urbanos, observando-se uma atuação muito controversa do Estado em relação aos processos de produção e apropriação do espaço (Maricato, 1995; Ribeiro, 1998; Caldeira, 2000).

Para minimizar essas desigualdades no acesso à moradia e a demais aspectos que englobam o direito à cidade, o Estado se debruçou sobre esta temática a partir da segunda metade do século XX, implementando políticas públicas de habitação. Com o advento da Constituição Federal de 1988, as políticas habitacionais foram descentralizadas e municipalizadas, garantindo uma maior democratização na aplicação dessas políticas, ao passo que se consolidou uma parceria entre a esfera federal, estadual e municipal.

Dentre algumas políticas habitacionais em períodos mais recentes merece destaque o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) I e II, que foram implementados durante os governos Lula e Dilma. Este programa, que começou a ser implantado em 2009, significou uma resposta brasileira na tentativa de resolver a problemática da habitação (Arruda, 2014).

Sabe-se que, enquanto os demais municípios estavam implementando o PMCMV, Campos dos Goytacazes fazia um programa com recursos próprios, o chamado Programa Morar Feliz (2009-2016), que pretendia zerar o déficit habitacional do município que estava em 10 mil habitações e remover as populações residentes em áreas de “riscos” ambientais. No entanto foram entregues pouco mais de 6 mil habitações (Falcão, 2015; Dutra e Terra, 2017; Barboza, 2019).

Os dois conjuntos habitacionais do programa “Morar Feliz” selecionados para esta pesquisa são: Conjunto Habitacional do Parque Santa Clara e o Conjunto Habitacional do Novo Jockey. A localização em que foram construídos possui algo em comum na atualidade: estão inseridos em locais de crescimento mercadológico.

Nesse sentido as aflições teóricas do trabalho parte da concepção do espaço sob o olhar da valorização produtiva e financeira que abarca concepções sobre o urbano na transição entre a sociedade industrial e a sociedade de serviços: a urbanização neoliberal, o urbano na ótica do rentismo e/ou da financeirização que

buscam captar as transformações no processo de urbanização (Harvey, 2008; Theodore, Peck, Brenner, 2009; Arboleda, 2015; Ribeiro, 2020).

A questão problema do trabalho se baseia nas seguintes indagações: quais são as possíveis “efetividades” da política? Quais “efeitos” ocorreram na estruturação do espaço em que se localiza os conjuntos habitacionais? Qual é o cenário atual da política habitacional local? Para respondermos essas indagações será necessário adotar os objetivos, conforme veremos a seguir.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O objetivo principal do trabalho consiste em analisar a política habitacional e os “efeitos” no espaço urbano e o cenário da atualidade em Campos dos Goytacazes. A fim de corroborar com a pesquisa, os objetivos secundários são: verificar a “efetividade” da política: a partir de estudos anteriores, dados e indicadores sobre as localidades; apontar os efeitos na estruturação do espaço: analisar o que aconteceu no entorno dos conjuntos após sua implementação: intervenções urbanísticas, ações do mercado etc; identificar as condições do cenário da política habitacional local.

No que diz respeito aos materiais e métodos/técnicas adotadas neste trabalho são: revisão de literatura sobre a temática; coleta de dados referentes à produção habitacional de interesse social; identificação e mapeamento das áreas de estudo onde ocorreram as intervenções situadas no campo da política habitacional: Guarus e Novo Jockey; pesquisa hemerográfica em jornais e sites sobre fatos e fenômenos ocorridos no entorno dos conjuntos habitacionais; entrevistas com gestores para verificar as perspectivas para o setor no contexto atual.

Resultados

No entorno do Conjunto Habitacional do Parque Santa Clara observa-se nos últimos anos a construção de grandes empreendimentos imobiliários e comerciais. No que diz respeito aos empreendimentos imobiliários, podemos citar o condomínio fechado de alto *status* social Vila Alice, localizado na Avenida José Carlos Pereira Pinto, lançado em 1999. Outro condomínio nas proximidades é o condomínio Terra Nova, localizado na Estrada Santa Rosa e lançado pela imobiliária Terreplan em 2008, tendo como principal diferencial ser um

empreendimento em que as casas são padronizadas e voltadas para atender a parcela do mercado formado pelos segmentos de renda média.

(Autoria própria)

Em 2019 foi inaugurado pela MRV Engenharia na Estrada Santa Rosa o condomínio Jardins das Figueiras e em 2021 o condomínio Jardim das Acácias, atendendo ao público da classe C. Em 2025 foi entregue mais um condomínio desse segmento, o Jardim Jatobá. Esses condomínios se utilizam de propagandas de lazer, áreas verdes, paisagismo e segurança privativa, visando atrair clientela. Ademais, cria-se nessa localidade o bairro planejado Jardins de Campos até então área de vazios urbanos, contendo além dos condomínios supracitados, loteamentos e casas planejadas com projetos paisagísticos realizados sobretudo pelas consultorias imobiliárias.

Vale ressaltar que essas tipologias de moradias destinadas ao segmento da classe C, podem ser adquiridas através de políticas públicas habitacionais com financiamentos e recursos do programa do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida que arca com subsídios dependendo da renda do comprador. É válido destacar ainda que esse novo bairro surgiu em áreas de vazios urbanos, área de engorda, intensificando a especulação imobiliária nessas áreas (Silva, 2023).

Além da presença dos empreendimentos imobiliários supracitados na área de estudo, também constatamos a presença de inúmeros comércios, sobretudo ao longo da Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, que vem se consolidando como um importante corredor econômico na cidade de Campos dos Goytacazes, sobretudo para o subdistrito de Guarus. Ao longo de seus 6,4 km de extensão, dos quais 4 km possui ciclovia, vemos a presença de inúmeros comércios populares, uma agência bancária, mercados, supermercados varejistas como o Super Bom além de contar com uma mega loja do setor varejista e atacado de prestígio nacional, como o Dom Atacadista.

Essa realidade se assemelha aos arredores do Conjunto Habitacional do Novo Jockey, pois também há uma complexificação e adensamento de comércios e condomínios da MRV localizados ao longo da Avenida Presidente Kennedy que também é um prolongamento da BR 356 que liga o Porto do Açú em São João da Barra ao estado de Minas Gerais. Portanto, o período dessa transformação urbana verificada tanto em Guarus quanto no Novo Jockey coincide com a construção dos Conjuntos Habitacionais do Morar Feliz.

Discussão

A construção de novos condomínios em Guarus e Novo Jockey resultou em um aumento significativo da especulação imobiliária e na transformação urbana da região, com a presença de grandes empreendimentos e um adensamento de comércios. A Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto em Guarus e a Avenida Presidente Kennedy se consolidaram como um importante corredor econômico, enquanto novos bairros surgiram em áreas de vazios urbanos. Além disso, a construção dos conjuntos habitacionais do programa "Morar Feliz" coincidiu com esse crescimento mercadológico, refletindo uma mudança na dinâmica social e econômica local.

Conclusão

A pesquisa pode gerar diversos contributos relevantes, tanto para o campo acadêmico quanto para a formulação de políticas públicas, planejamento urbano e ações sociais. Ao término da pesquisa, pretende-se fornecer dados e análises que possam orientar formuladores de políticas públicas e gestores urbanos. Pode

identificar boas práticas, falhas ou impactos não previstos de programas habitacionais e seus efeitos na estruturação urbana.

Referências Bibliográfica

ARRUDA, A. P. S., Nogueira de. **Política habitacional e direito à cidade: a experiência do programa "Morar Feliz" em Campos dos Goytacazes-RJ.** Tese (Doutorado) Sociologia Política, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2014.

BARBOZA, Florence Marcolino. **Risco para quem? A instrumentalização do "risco" contra o direito à cidade das famílias removidas em Campos dos Goytacazes/RJ.** Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambientes e Políticas Públicas, UFF, Campos dos Goytacazes, 2019.

CALDEIRA, T. P. R. **Cidade de muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo.** Editora 34, Edusp, 2000.

DUTRA, Pollyana Lopes; TERRA, Denise Cunha Tavares. Programa Morar Feliz em Campos (RJ) sob a ótica do beneficiário. Anais do **Encontro Internacional e Nacional de Política Social**, v. 1, n. 1, 2017.

FALCÃO, Diana de Azevedo. **A espera de morar feliz entre a remoção entre a remoção e o reassentamento do Programa Morar Feliz, um território da espera.** Dissertação de Mestrado. Dissertação de Mestrado em Políticas Sociais, UENF, Campos dos Goytacazes, 2015.

HARVEY, David. **Do administrativismo ao empreendedorismo urbano: a transformação da governança urbana no capitalismo tardio.** In: A produção capitalista do espaço. São Paulo, Anablume, 2008.

MARICATO, E. **Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência.** São Paulo, Hucitec, 1995 (versão digital).

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. **A cidade, as classes e a política: reflexões mais que preliminares sobre a trajetória histórica da grande cidade brasileira na transição do desenvolvimentismo à globalização, a partir do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: IPPUR, 1998.

SILVA, Filliph Machado Santos da. **Remoções e resistências: a transferência da população do aterro em Guarus para o conjunto habitacional do Parque Santa Clara, Campos dos Goytacazes (RJ).** Dissertação (Mestrado) em Desenvolvimento Regional, Ambientes e Políticas Públicas, Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, 2023.

THEODORE, Nik; PECK, Jamie; BRENNER, Neil. Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. **Temas sociales**, v. 66, n. 10, p. 1-11, 2009.